

**MAQOL XALQNING MA'NAVIY TAJRIBASI VA AXLOQIY
QADRIYATLARINI RUYOBGA CHIQRISHNING O'ZIGA XOS
LINGVOMENTAL VA KOGNITIV MAKONI
(INGLIZ VA UZBEK TILLARI MATERIALIDA)**

Ilmiy rahbar: Saparova Nurjamal Begaydarovna

Pedagogika fanlari nomzodi, Hozirgi zamon rus tili kafedrası

Gareyeva Galina Ramil qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti magistranti

Annotatsiya: Bugungi kunda, maqollar ustida qizg'in izlanishlar olib borilayotgan bir paytda, maqollarning har taraflama jihatlarini o'rganish paremiologiya sohasining asosiy vazifalaridan biridir. Maqollarni qiyosiy jihatlarini o'rganish asnosida ularning lingvokulturologik jihatlariga to'xtalmay ilojimiz yo'q. Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tilidagi maqollarning qadriyatlarni ro'yobga chiqarishga xos lingvomenta va kognitiv makonlari muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: maqol, matal, lingvokulturologiya, islom dini, madaniyat, qadriyat.

KIRISH

Til har bir millatning madaniyatini, qadriyatlarini va e'tiqodini, umuman xalqning o'ziga xos jihatlarini ifodalashda eng muhim omildir. Tilshunos olimlardan Yu.Nayda biror xalqni tilini o'rganishda uning madaniyatini ham o'rganish muhim ekanligini aytadi. Uning ta'kidlashicha til va madaniyat bir-biriga bog'liq ravishda rivojlangan o'xshash sistemadir.

ADABIYOTLAR SHARHI

Mashhur tilshunos U.Sepir shuni ta'kidlab aytadiki, tildagi so'z boyligi insoniyatning jismoniy va ijtimoiy atmosferasi orqali vujudga kelgan. Va bu nazariya asosida tilni madaniyatning bir qismi sifatida keltirishimiz mumkin[3, 50].

Yu. Nayda maqollarni o'rganishda bevosita tilni va o'sha xalqning madaniyatini o'rganish bu tabiiy hol deb hisoblaydi. Tilda mavjud bo'lgan leksema o'sha xalqning turmush tarzidan ya'ni xalq tilidan kelib chiqqan bo'lib, bu bevosita maqollarda ishtirok etadi va maqollar orqali xalqning madaniyati aks etadi [1, 191].

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Maqollarda xalq turmush tarzi qay darajada ifodalanganligini misollar yordamida keltirishga va ikki tilda mavjud bo'lgan maqollarning solishtirma tahlili orqali o'zaro o'xshash va farqli tomonlarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Masalan:

Inglizcha: **“The nearer the Church, the farther from God”** maqolinio'zbek tiliga tarjima qilsak - *cherkovga yaqinlashgan sari Xudodan uzoqlashar*

– ma'nosini beradi. Bu o'zbek tilida: **“Besh vaqt namozini tark etmas, Harom – xarishni farq etmas”** maqoli orqali ifodalanadi.

Inglizcha maqoldagi **“Church”** so'zi o'zbekcha tarjimada **“cherkov”** so'zini beradi. **“Cherkov”** so'zi asli o'zbekcha so'z emas, lekin o'zbek tilida boshqa tillardan o'zlashgan termin sifatida mavjud. **“Cherkov”** xristian diniga mansub bo'lgan insonlarning shu dinga xos bo'lgan rasm-rusumlarini bajaradigan joy hisoblanadi. O'zbek tilida bu so'zga nisbatan ekvivalentsifatida **“masjid”** so'zini keltirsak bo'ladi. Agar ikki xalqning dinidan kelib chiqadigan bo'lsak, o'zbek xalqining ko'pchilik qismi islom diniga, ingliz xalqi deyarli xristian diniga sig'inadi [2].

Xristian dinida cherkov xristianlar uchun eng muqaddas joy sanaladi va yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, xristian diniga xos urf-odatlar, an'analaro'sha joyda o'tkaziladi.

Demak, biror xalq hayotida mavjud va kundalik hayotda faol qo'llaniluvchi leksemalar tilda o'z qiyofasini yaratadi va xalqlarning milliy mentalitetini ko'rsatishda maqollarda ishtirok etmay qolmaydi. Agar maqollarning ma'no-mazmunitahlil qiladigan bo'lsak, ingliz xalqining dinida, cherkov ular uchunnaqadar muqaddas joy ekanligini maqolda ifodalangan ma'nodan bilish mumkin.

Ularning fikricha doimiy cherkovga boraveradigan shaxs har doim ham xudojo'y bo'lib qolavermaydi. Bu maqol orqali dinni niqob qilgan, aslida hechqanday diniybilimga ega bo'lmagan shaxslar ifodalanyapti. Cherkov ular uchun shu qadar muqaddas joyki, uni

ko'ngli, qalbi kir insonlar yolg'ondan ulug'lashini istamasligi butun bir xalq tilida ifodalangan. Agar o'zbekcha variantini ko'rib chiqadigan bo'lsak, u o'zbek tilida quyidagicha:

Besh vaqt namozini tark etmas, Harom-xarishni farq etmas.

Unda ishlatilgan *“besh vaqt namoz”* *“harom-xarish”* kabi so'zlar o'zbek tilida uchraydigan so'zlardandir. O'zbek xalqining asosan musulmonlardan iborat ekanligi, ular uchun islom dini buyuk va islom dinidagi eng muhim burchlardan biri besh vaqt namoz o'qish ekanligi o'zbek xalq maqollarida aks etgan. Besh vaqt namoz o'qish islom dinida musulmonlar uchun eng muhim burchlardan biridir.

Asosan musulmonlar va o'zbek xalqi uchun besh vaqt namoz o'qish bu ularning kundalik hayotining bir qismidir. Shu sababli xalq bu so'zlardan hayotiy jarayonlarda foydalanadi va bu o'zbek xalq maqollarida o'z ifodasini topgan. Bundan tashqari **“harom-xarish”** kabi so'zlar islom dinida va shu o'rinda o'zbek xalqi tomonidan ko'p ishlatiladigan so'zlardan biridir. Ota bobolarimizdan bizgacha yetib kelgan pand-nasihatlariga quloq soladigan bo'lsak, unda hamisha oq-qorani tanish, halol-xaromni bir-biridan ajratish kabi masalalarga juda jiddiy qaralgan.

Agar dinlararo umumiy tushunchalarga to'xtaladigan bo'lsak, u qanday din bo'lishidan qat'iy nazar barchasida *jannat*, *do'zzax*, *shayton*, *farishta* kabi tushunchalar mavjuddir. Islom dinida *shayton* yoki *jahannam* kabi so'zlar salbiy bo'yoqdor so'zlar hisoblanadi va xalq tomonidan ham salbiy ma'noda ishlatiladigan so'zlardir. Xo'sh, bu ingliz xalqi tomonidan qanday qabul qilinadi vabu jihatlar maqollarga singganmi? Ushbu savollarimizga javob olish maqsadida quyida bir qator *do'zzax*, *shayton* kabi so'zlar ishlatilgan maqollarni o'zbek va ingliz tillaridagi variantlarini tahlil qilgan holda, o'xshash va farqli jihatlarini ko'rib chiqamiz:

№	Inglizcha maqol	O'zbekcha tarjimasi	O'zbekcha varianti
1	When Hell freezes	Jahannam muzlaganda	Tuyaning dumi yerga tekkanda

2	Better the Devil you know than the devil you don't know.	Tanimagan shaytondan tanishshayton yaxshi	Sinalgan yov urushga yaxshi.
3	The Devil finds work for the idle hands to do	Shayton bo'sh qo'lga ish topibberadi	Dangasa boshin yesin, illatning g'amin yesin.
4	Ne must have a long spoon that sups with the Devil	Shayton bilan ovqatlangani o'tirsang, uzunroq qoshiq ol.	Yomondan to'n kiysang, to'yda "to'nim ber" deydi.
5	Ne must go whom the Devil drives.	Shayton yetaklasa yurishga majbursan	O'zimdanda chiqqan baloga, Qayga boray davoga
6	The Devil knows many things because he is old.	Shayton ko'p narsani biladi, chunki ko'p yashagan.	Qari bilganni, pari bilmas

XULOSA VA MUNOZARA

Ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan bilimlar va yangiliklar fikrlarimizni isbotini nazariy jihatdan asoslab bergan bo'lsa, yuqoridalingvokulturologik jihatdan o'rganilgan ayrim ingliz va o'zbek maqollari ingliz va o'zbek xalqining o'ziga xos jihatlarini ko'rsatib beradi. Ahamiyatli tomoni shundaki, har ikki tilda mavjud bo'lgan bir xil maqollar ba'zan ikki xalq tomonidan bir xil, ba'zan umuman boshqacha ifoda bilan o'zining xususiyatlarini ochib beradi. Buning sababi shundaki, xalqda bor narsa uning tilida ham ifodalanadi.

Agar bir narsa yoki holat har ikkala tilda ham mavjud bo'lsa, maqol ko'pincha bir xil ma'no anglatadi. Agar buning aksi bo'lsa, maqollar umuman boshqacha ma'no berishi yoki bir maqolning muqobil varianti qiyoslanayotgan tilda umuman mavjud bo'lmasligi mumkin. Shu o'rinda ingliz va o'zbek maqollarida xalqning o'tmishidan bugungi kunigacha bo'lgan

barcha millatga xos urf-odatlar o'z aksini topgan va xalq o'g'zaki ijodining nodir namunalari sifatida maqollar bu vazifani bajarishda yetakchilik qiladi. O'zbek va ingliz xalqiningmentalitetiga xos jihatlarni o'rganishda o'zbek va ingliz maqollar bu ikki xalqning o'ziga yarasha o'xshash va farqli tomonlarini ko'rsatib bera oladi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Nayda Yu.A. K nauke perevodit: tochka zreniya sootvetstviy / Yu.A. Nayda: per. s angl. L. Chernyaxovskoy // *Voprosy teorii perevoda v zarubejnoj lingvistike*. – M., 2018. – S. 185-201.
2. Karamatova K.M., Karamatov H.S. Proverbs. Maqollar. Posloviyy. –T: Mehnat. - 2010. -400 bet.
3. Sepir E. Yazyk. Vvedenie v izuchenie rechi // E.Sepir. Izbrannyye trudy po yazykoznaniiyu i kulturologii. – M., 2013. – 190s.
4. Sherzodovich, A. S. (2020). The role of online teaching and innovative methods. *Science and education*, 1(3), 524-528.
5. Axmedjanova, N., & Aslonov, Sh. (2020). Semanticheskie tipy predikativ i fazovaya chlenimost glagolnogo deystviya. *Internauka*, (12-1), 27-29.
6. Aslonov, S. S. (2020). INGLIZ TILI STILISTIKASI FANINI O`QITISHDA FONOSTILISTIKANING O`RNI. *Internauka*, (16-4), 57-59.